

MAKALAH

“Implementasi E-Government Melalui Inovasi Binjai Smart City Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Binjai”

OLEH: KELOMPOK 7

- 1. Arya Tamara 1910843030**
- 2. Dimas Audiansyah 1910842026**
- 3. Fariz Hadyan Bendry 1910842008**
- 4. Hamda Mahersa 1910841036**
- 5. Putri Afnan Salsabil Y. 1910843016**
- 6. Randi Awara 1910841032**
- 7. Zikra Tahira 1910843020**

**ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena tidak berhentinya melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua makhluknya. Atas izinnya lah pembuatan makalah dengan judul “Implementasi E-Government Melalui Inovasi Binjai Smart City Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Binjai” dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan ditulisnya makalah ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Dosen Pengajar Mata Kuliah Pelayanan Publik. Kami menyadari bahwa makalah yang kami buat ini jauh dari kesempurnaan. Kami harap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Padang, 22 Maret 2022

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendapatkan Pelayanan publik yang baik merupakan hak yang harus dirasakan oleh setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Artinya pelayanan publik hendaknya sesuai dengan prinsip good governance (Darmi, T. 2016) dalam (Yoserizal, dkk. 2021).

Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik pada saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan belum bisa memenuhi kebutuhan dan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimana bisa dilihat bagaimana sistem birokrasi di Indonesia dalam memberikan pelayanan masih belum transparan, berbelit, adanya praktek KKN, lamban, mahal dan melelahkan.

Kewajiban Pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan yang baik sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dalam ketentuan BAB XXI disebutkan bahwa pemda dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Hal ini diperkuat dengan adanya desentralisasi kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat dari otonomi daerah. (Melinda, dkk. 2020). Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak (Yuliana, 2020) dalam (Aliandro, 2021)

Melihat hal tersebut sebagai inovasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang maksimal salah satunya melalui E-Government. E-government secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, e-government adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Salah satu inovasi pelayanan E-Government

yaitu diterapkan oleh pemerintah kota binjai melalui Binjai Smart City (BSC) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota binjai. Konsep smart city sendiri merupakan kemampuan suatu kota menggunakan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumberdaya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis masyarakat.

Binjai Smart City berdasarkan Peraturan walikota binjai Nomor 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan binjai smart city yaitu program pembangunan kota binjai menuju kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan. Saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 terdapat lima aplikasi yang diluncurkan dalam binjai smart city yaitu e-musrebang, e-masyarakat, e-dokter, e-perizinan, dan e-budgeting, lalu sampai sekarang sudah dilakukan beberapa penambahan pelayanan melalui binjai smart city yaitu E-Ra (rancangan anggaran), ePBB, LAPOR, e-Kliping dan berbagai layanan lain yang bisa diakses masyarakat kota binjai.

Gambar 1.0: Tampilan Halaman Depan Website smartcity.binjaikota.go,id

Selain itu juga diluncurkan binjai command center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh program yang berbasis IT. Melalui aplikasi, masyarakat bisa menyampaikan usulan kegiatan dalam pembangunan, mendaftar pelayanan kesehatan tanpa harus mengantri, mengurus perizinan secara online. Penggunaan aplikasi akan mempersingkat waktu pelayanan dan mencegah pungutan liar. Melihat berbagai inovasi

pelayanan publik yang digitalisasi melalui binjai smart city menarik penulis untuk membuat makalah mengenai Implementasi E-Government melalui inovasi binjai smart city dalam upaya peningkatan pelayanan publik di kota binjai

B. Rumusan Masalah

Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu untuk menjawab pertanyaan:

1. Apa definisi dari Binjai Smart City, Pelayanan Publik, dan E-government?
2. Bagaimana penerapan konsep Smart city di beberapa daerah lain?
3. Bagaimana implementasi binjai smart city
4. Apa kelebihan dan kendala dalam menjalankan binjai smart city

C. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara umum bagaimana implementasi E-Government melalui inovasi binjai smart city dalam upaya peningkatan pelayanan publik di kota binjai. Dan secara khususnya mengetahui bagaimana konsep smart city di daerah lain, serta kelebihan dan kendala dalam menjalankan binjai smart city.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Defenisi e-Government, Pelayanan Publik, Binjai Smart City

Pada masa sekarang teknologi yang lambat laun semakin maju memberikan kemudahan bagi para penggunannya baik yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk hal-hal penting atau khusus lainnya. Dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih ini juga menjadi sebuah perkembangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut tentu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari pemerintah tanpa perlu berkunjung langsung ke instansi pemerintah terkait atau melakukan antrian, dimana masyarakat hanya perlu mengakses sebuah web atau aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah daerah setempat.

Dengan penggunaan teknologi dalam menjalankan tugas pemerintahan itu disebut dengan *e-Government*. Di Indonesia sendiri *e-Government* mulai ada sejak tahun 2003 yang mana setelahnya dikeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 Mengenai pengembangan *e-Government* di Indonesia (Susartono, 2006: 2 dalam Yoserizal & Yudiantmaja 2010). Dengan adanya Inpres tersebut membuat adanya sebuah landasan yang kuat untuk alasan pemerintah daerah menerapkan *e-Government* dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat. Defenisi *e-Government* dalam *World Bank e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: *Wide Area Network*, *Internet*, dan *Mobile Computing* yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia, bisnis, dan pihak yang berkepentingan (Indrajit, 2005 dalam Hazid Jalma, Roni Ekha P, Kusdarini, 2019).

Pelayanan public menjadi sebuah hal yang penting dan penting untuk diperhatikan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana ini menjadi lasa bahwasanya pelayanan public kepada masyarakat itu penting dan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi public. Maka dari itu hendaknya pemerintah memberikan pelayanan public kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan memberikan kepuasan kepada masyarakat agar pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Indonesia sudah bagus.

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa pemerintahannya yang menerapkan *e-Government* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Yang mana itu terbukti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dan masyarakat pun juga nyaman dalam melakukan interaksi dengan pemerintah seperti halnya tidak perlu mengantri Panjang untuk mendapatkan giliran mengurus pengaduan atau tidak perlu mengambil cuti kerja. Hal-hal kecil seperti ini mampu membuat masyarakat menilai pelayanan public yang mereka dapatkan sudah bagus. Seperti salah satu kota yang ada di Indonesia yaitu Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara merupakan kota pertama yang berhasil menerapkan *e-Government* dan Kota Binjai memiliki tujuan yakni mewujudkan Binjai Smart City

Konsep Smart City adalah sebagai Kota yang dapat menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh warga yang tinggal tetap atau pendatang pada suatu kota tersebut.. Informasi Kota dibentuk dengan mengimplementasikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh, dan digunakan untuk berbagai pelayanan yang dapat diberikan oleh sebuah sistem Kota. Binjai Smart City merupakan konsep pembangunan daerah dan penataan sistem administrasi pemerintahan, yang lahir sebagai wujud keseriusan menerapkan tata kelola pemerintahan secara transparan. Bisa dikatakan, program ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya Binjai Smart City ini pemerintah kota Binjai bertujuan agar dapat melayani masyarakat semaksimal mungkin agar efisien dan efektif.

Salah satu aplikasi *e-Government* yang menjadi andalan pemerintah Binjai adalah *e-Masyarakat* yang dibuat khusus untuk masyarakat Kota Binjai yang bisa di unduh umum di *Play store*. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa membuat laporan yang dilengkapi dengan foto dan keterangan supaya segera ditanggapi oleh instansi pemerintah terkait. Kebijakan program *E-Masyarakat* merupakan salah satu program dari Walikota Binjai yang berbentuk aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah kota Binjai dengan masyarakat kota Binjai dalam pelaksanaan pembangunan kota Binjai. Program ini menjadi salah satu program yang paling banyak digunakan masyarakat kota Binjai diantara program-program yang ada dikota Binjai dalam menerapkan pemerintahan *E-Goverment* di kota Binjai. Dengan adanya salah satu kota di Pulau Sumatera yang sudah menerapkan *e-government* dengan baik, maka diharapkan juga kota-kota yang ada di pulau Sumatera lainnya dapat mencontoh suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas pemerintahan

daerah mereka dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat serta memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat

B. Contoh daerah yang telah menerapkan konsep Smart City

Smart city saat ini memang sedang menjadi trend di Indonesia. Bukan sekedar sebagai gensi, melainkan sebuah langkah dalam memajukan kota di suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dikutip dari laman detiknas.go.id, secara harafiah, smart city diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efisien dan efektif.

Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah paparan mendefinisikan Smart City sebagai konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan antara lain, menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju dan modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dan membangun fondasi indonesia smart nation.

Sedangkan aspek utama pembangun smart city menurut Frost dan Sullivan pada tahun 2014 yaitu smart governance, smart technology, smart infrastructure, smart healthcare, smart mobility, smart building, smart energy dan smart citizen. Tujuan dari smart city itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta memperkuat daya saing dalam perekonomian.

Beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan konsep smart city antara lain Surabaya, Bandung, dan DI Yogyakarta. Berikut keunggulan masing-masing kota dalam implementasi smart city dirangkum dari berbagai sumber:

1. Surabaya

Di Indonesia, istilah *smart city* mulai dipopulerkan lebih dahulu oleh Kota Surabaya dalam penghargaan nasional yang diraihnya di ajang Smart City Award pada tahun 2011 dalam tiga kategori yaitu *Smart Governance*, *Smart Living*, dan *Smart Environment*. Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah Warta Ekonomi dan Warta eGov untuk kabupaten dan kota yang telah mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tatanan kehidupan, sehingga menciptakan kota yang cerdas/ pintar. Pada kategori *Smart*

Governance, kota Surabaya telah unggul dalam menerapkan rencana strategis penggunaan TIK, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, menggunakan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, sistem administrasi perizinan, partisipasi warga, dan sistem monitoring area publik. Pada kategori *Smart Living*, Kota Surabaya unggul dalam berbagai fasilitas pendidikan maupun fasilitas penting lainnya yang diterapkannya, yaitu meliputi penerimaan murid baru secara online, portal pariwisata, CCTV pemantau lalu lintas, *traffic management center*, fasilitas wifi gratis di tempat publik, sekolah *online*, dan lain sebagainya. Kemudian pada kategori *Smart Environment*, Kota Surabaya telah menerapkan sistem peringatan dini bencana (*early warning system*), sistem pengolahan sampah berbasis TI, dan sistem monitoring air berbasis TI. Sejak saat itu, Kota Surabaya terus mengembangkan pelayanan dengan konsep *smart city* dan telah menerima banyak penghargaan lainnya terkait konsep *smart city* baik skala nasional maupun internasional.

Penerapan Internet of Thing (E-Governance) Pemerintahan Kota Surabaya

<https://titiafkhairia.com>

2. Bandung

Tidak hanya Kota Surabaya, kota-kota besar lainnya di Indonesia juga telah menerapkan konsep smart city, misalnya Bandung, Jakarta, Malang, dan Yogyakarta. Kota Bandung merupakan kota yang unggul dalam penerapan smart city dan telah menerima beberapa kali penghargaan bergengsi internasional, salah satunya adalah

sebagai pemenang ajang Smart City Award 2015 yang diadakan oleh majalah Asia's Tech Ecosystem. Kota Bandung dalam kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil lebih fokus pada konsep Smart Governance dengan harapan dapat membuat sistem pelayanan yang ada menjadi lebih efisien.

Dengan adanya perombakan struktur birokrasi dan perampingan manajemen pemerintah maka tujuan dari Smart Governance akan tercapai. Contoh paling nyata dalam penerapannya adalah didirikannya Bandung Command Center (BCC) yaitu pusat kendali Kota Bandung yang didukung dengan berbagai fasilitas seperti Global Positioning System (GPS) Tracking sebanyak 50 dan Closed Circuit Television (CCTV) sebanyak 4000 yang dipasang di daerah rawan pelanggaran lalu lintas, kriminalitas dan bencana. Pemantauan puluhan CCTV canggih di BCC didukung oleh sistem yang disebut Intelligent Operations Center (IOC), yang memudahkan operator dalam mengawasi kondisi kota. Namun secara keseluruhan, penerapan tiga poin seperti control, Konsep Smart City Kota connect, dan observe menjadi perhatian Ridwan Kamil dalam menerapkan smart city di Kota Bandung, sebagai berikut:

Konsep Smart City Kota Bandung

Sumber: <https://commandcenter.bandung.go.id>

Control: Mengontrol jalannya pembangunan kota, manajemen, dan analisa data serta memantau kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara. Didukung aplikasi seperti e-Governance, e-Budgeting, e-Remunerasi Kinerja (e-RK), SI Kepegawaian, dan lain-lain.

Connect: Membangun sistem pemerintahan yang saling terhubung dan terintegrasi untuk mendukung smart government dan smart society, serta membangun pola komunikasi publik yang lebih efektif (layanan pengaduan, open data, dan open communication/social media).

Observe: Memantau dan mengamati segala bentuk kejadian dan situasi kota seperti lalu lintas, cuaca atau banjir, gangguan ketertiban umum dan keamanan kota. Alat pemantau berupa CCTV.

3. DI Yogyakarta

Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memerangi KKN diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi Antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk membuka akses partisipasi masyarakat dibentuk Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Unit ini tidak sekadar menampung keluhan masyarakat, seperti halnya layanan hotline service yang memiliki kelemahan, karena masyarakat tak dapat mengetahui status tindak lanjut keluhannya, serta pencatatan laporan yang masih manual. UPIK bertanggung jawab menerima pengaduan dan keluhan masyarakat, serta menyampaikan informasi dan keluhan kepada setiap dinas atau unit kerja. UPIK juga juga memberikan informasi terkait respons atau tindak lanjut keluhan dan masukan.

Gagasan awal layanan informasi dan keluhan yang mudah diakses masyarakat ini, pertama kali digagas Walikota Yogyakarta Herry Zudianto tahun 2001. Semula layanannya sangat sederhana, informasi dan keluhan masyarakat disampaikan secara lisan atau tertulis melalui SMS ke hotline. Sistem informasi ini kemudian dievaluasi dan dikembangkan menjadi system komputerisasi. Sejak 14 November 2003, unit pelayanan informasi dan keluhan masyarakat dikelola oleh Kantor Humas dan Informasi.

Namun sekarang, konsep smart city di Yogyakarta semakin berkembang dengan menerapkan tujuh dimensi Smart City yaitu smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, smart living, dan smart disaster management. Visi Yogyakarta memiliki 4 (empat) kata kunci yakni pariwisata, pendidikan, budaya

dan pusat pelayanan jasa. Empat kata kunci inilah yang akan dikembangkan sebagai sebuah tujuan pengembangan smart city di Kota Yogyakarta, dengan payung utama yaitu smart culture. Apabila dijabarkan lebih lanjut, smart tourism; smart education; dan smart culture merupakan 3 (tiga) tujuan utama smart city Kota Yogyakarta yang dapat dicapai melalui penerapan 7 (tujuh) dimensi smart city tersebut.

Konsep Smart City Yogyakarta

Sumber: Tim PSPPR UGM, 2016

C. Implementasi Binjai Smart City

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *electronic-government (e-government)* yang mulai diterapkan di Indonesia. Penerapan *e-government* di Indonesia, dibidani oleh adanya Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government* dalam (Roni Ekha Putra & Tengku Rika Valentina, 2011).

Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi

yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai modal utama karena hanya melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatu masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberi kepuasan masyarakat adalah salah satu tujuan antara yang sangat penting dan sekaligus indikator pencapaian sebuah tujuan publik dalam (Budiman Rusli, 2013).

Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dipilih atau dikembangkan oleh lembaga atau badan-badan usaha milik negara dan pejabat-pejabat pemerintah. Pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu dimana pelayanan pemerintah berbasis internet atau *online* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga muncul konsep salah satunya *Smart City*. Hal ini berarti konsep *Smart City* merupakan pelayanan publik dari tindak lanjut penerapan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masalah dan kepentingan masyarakat.

Kini *Smart City* sudah diterapkan di banyak negara di berbagai belahan dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Makin banyaknya kota atau daerah di Indonesia yang menerapkan *Smart City* diharapkan mampu mengurangi permasalahan-permasalahan pemukiman kumuh, layanan publik yang tidak memuaskan, angka kejahatan yang meningkat, sampah, banjir, kemacetan dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa *Smart City* merupakan integrasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Binjai menjadi kota pertama di Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan *Smart City* atas dasar Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai *Smart City* pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai danj juga merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai tahun 2016-2021.

Saat ini Pemerintah Kota Binjai telah memiliki kebijakan publik dalam menerapkan *e-Government* Binjai *Smart City* yaitu *e-musrenbang*, *e-budgeting*, *e-sippadu*, *e-appointment* dan *e-masyarakat*. Aplikasi *e-Government* Binjai *Smart City* merupakan sebuah kebijakan publik dari Pemerintah Kota Binjai sebagai pelayanan pemerintah berbasis internet atau *online* yang menjadi impian bagi kota-kota besar di dunia. Namun permasalahannya adalah

sejauhmana kebijakan Pemerintah Kota Binjai dalam menerapkan Aplikasi *e-Government* Binjai *Smart City* sebagai sarana dalam memberikan informasi yang cepat, tepat mudah, nyaman dan terpercaya kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya.

Pembagian kategori dari *e-Government* adalah Pemerintah ke Pemerintah, Pemerintah ke Masyarakat dan Pemerintah ke Dunia Usaha. Aplikasi *E-Government* Binjai *Smart City* terdiri dari :

1. *e-Musrenbang*

Kebijakan publik dalam penerapan *e-Musrenbang* Kota Binjai memberikan informasi kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang transparan dan terpercaya. Namun sayangnya, *e-Musrenbang* Kota Binjai dirasakan kurang efektif. Usulan-usulan masyarakat yang telah ditampung dalam aplikasi tidak dapat diketahui apakah usulan tersebut diterima atau tidak untuk direalisasikan dan kapan terealisasinya, dengan kata lain *e-Musrenbang* Kota Binjai hanya sebatas media menampung aspirasi masyarakat saja. Efek *e-Musrenbang* tidak tergambarkan dengan jelas. Selain itu, *e-Musrenbang* Kota Binjai merupakan sebuah *website* musyawarah dan perencanaan yang berfungsi menampung usulan-usulan masyarakat kota Binjai. Saat ini masyarakat Kota Binjai dapat memberikan usulan-usulan dalam kategori fisik maupun non fisik dari kecamatan, opd, masyarakat, serta Reses DPR secara *online*. Pada dasarnya tujuan-tujuan *e-Musrenbang* Kota Binjai sudah efisien sehingga hemat waktu, tenaga dan biaya sebagai wadah dalam menampung usulan-usulan masyarakat Kota Binjai.

2. *e-Budgeting*

Konsep *e-budgeting* diartikan sebagai sistem keuangan yang berupa seluruh dokumentasi keuangan perusahaan atau bisnis yang ditampilkan secara *online* dan bisa di akses oleh siapa saja yang memiliki kebutuhan atau kaitan di dalamnya. Anggaran elektronik ini disusun dalam aplikasi komputer berbasis *web* dan dirancang sebagai fasilitas proses penyusunan anggaran belanja. *E-budgeting* merupakan kebijakan publik dari pemerintah Kota Binjai untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, mudah dan akurat dalam *budgeting*. Transparansi anggaran Kota Binjai dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan juga informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau masyarakat Kota Binjai khususnya. Tujuan penerapan *e-budgeting* tak

lain untuk kesejahteraan masyarakat, menutup celah korupsi dan pemborosan anggaran serta lebih efisien biaya dan waktu. Oleh karenanya, komitmen pemerintah Kota Binjai mutlak diperlukan penerapan kebijakan *e-budgeting*.

Namun realitanya saat ini kebijakan *e-budgeting* Binjai tidak efektif dan tidak dapat lagi diakses sehingga sekarang ini efek transparansi dan akuntabilitas tidak tercapai di kota Binjai, padahal *e-budgeting* berdasarkan penelitian Anggi Pratama Nasution, & Atika (2019) diketahui bahwa sebesar 13,5% responden menyebutkan impelentasi Transparansi cukup tercapai pada Pemerintah Kota Binjai dan 86,5% responden menyatakan transparansi telah tercapai pada Pemerintah Kota Binjai.

3. e-Sippadu

Sistem informasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai disebut Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu (*sippadu*). Konsep *e-sippadu* ini merupakan suatu sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh kegiatan perizinan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Kehadiran layanan *e-sippadu* sebagai salah satu langkah dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan juga untuk mempersingkat waktu serta diharapkan bisa mengurangi kemungkinan adanya pungutan liar dalam mengurus perizinan.

Pelaksanaan kebijakan program *e-sippadu* yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai saat ini sudah berjalan dengan baik namun terkadang belum efektif. Aplikasi digunakan hanya untuk mengusulkan pendapat atau saran yang masih kurang, karena di dalam pelaksanaan *e-sippadu* saat ini masih adakendala beberapa pemilik usaha yang masih belum mengerti dan memahami cara aplikasi *e-sippadu* sehingga instansi terkait harus memberikan arahan yang jelas kepada para pemilik usaha di Kota Binjai. Kebijakan dalam penerapan aplikasi *e-sippadu* belum dirasakan efek kemudahan dan kenyamanan bagi pemilik usaha.

Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan tidak dipublikasikan secara terbuka sehingga tidak mudah diakses oleh para pengguna atau *stakeholders* lainnya. Kebijakan publik yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai ini tidak efisien menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon izin atau investor.

4. *e-Appointment*

Untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam menjadikan Kota Binjai sebagai kota yang cerdas, pemerintah Kota Binjai meluncurkan aplikasi *e-appointment* yang saat ini di kenal dikota Binjai dengan nama elektronik dokter yang selanjutnya disebut dengan e-dokter. Kebijakan aplikasi e-dokter merupakan aplikasi berbasis *web* yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Binjai untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dari dokter spesialis yang ada di Kota Binjai.

Di dalam aplikasi e-dokter terdapat 12 fasilitas kesehatan terdaftar dalam BPJS diantaranya 5 unit Rumah Sakit salah satu diantaranya RSUD Dr. RM. Djoelham yang merupakan Rumah Sakit milik pemerintah Kota Binjai, kemudian 8 unit Puskesmas di masing-masing fasilitas kesehatan tingkat I masyarakat yang tercatat sebagai peserta BPJS di Kota Binjai serta menyediakan 138 dokter-dokter spesialis dan umum yang tersebar di Kota Binjai.

Kebijakan meluncurkan aplikasi ini secara khusus dibuat oleh Pemerintah Kota Binjai untuk seluruh masyarakat Kota Binjai yang membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan konsultasi dengan dokter spesialis yang ada di Kota Binjai. Masyarakat dapat membuat janji kunjungan berobat tanpa harus ikut antrian di tempat. Pemerintah Kota Binjai menerapkan kebijakan publik dengan menggunakan e-dokter agar masyarakat tidak perlu mengantri terlalu lama di Rumah Sakit ataupun Puskesmas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun kebijakan tersebut belum secara maksimal digunakan oleh masyarakat Kota Binjai, karena masyarakat terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna aplikasi, dengan menyertakan nomor BPJS, nomor KTP, alamat *email* dan *password*. Bahkan sistem e-dokter selalu didapati dalam keadaan sibuk dan sulit diakses oleh masyarakat Kota Binjai. Selain itu, manfaat e-dokter masih terlihat di satu rumah sakit saja, pentingnya pelatihan dan sosialisasi terhadap sumber daya manusia dalam mengakses e-dokter yang masih kurang paham.

5. *e-Masyarakat*

Aplikasi e-Masyarakat adalah aplikasi berbasis *online* mengenai pengaduan masyarakat yang hanya bisa diunduh umum di *Play Store* dan diakses oleh masyarakat Kota Binjai dengan memasukkan nomor KTP setempat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Binjai *Command Center* sebagai pusat *database* dan monitoring. Masyarakat bisa membuat laporan yang dilengkapi dengan

foto dan keterangan supaya segera ditanggapi. Selain menjadi media berbagi informasi, e-Masyarakat juga digunakan kepolisian dan masyarakat untuk berkorespondensi.

Kebijakan program e-Masyarakat merupakan salah satu kebijakan publik dari Walikota Binjai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah Kota Binjai dengan masyarakat Kota Binjai dalam upaya mencari pemecahan masalah pelaksanaan pembangunan kota Binjai. Pada umumnya kebijakan publik e-Masyarakat banyak mendapat respon baik dari masyarakat dan efektif meskipun ada banyak kendala-kendala baik dari pengelola maupun pengguna aplikasi dan sampai sekarang belum menemukan solusi. Seluruh informasi terbaru bisa diketahui Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat juga lebih efisien waktu, tenaga, biaya dan dengan leluasa memberikan masukan, saran, serta kritik terkait perkembangan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Binjai. Masyarakat dengan sendirinya sudah mampu memposisikan dirinya sebagai kontrol sosial secara langsung demi menjamin roda pembangunan berjalan dengan optimal. Kebijakan publik e-Masyarakat yang cepat dan tepat sasaran menjadi hal yang penting untuk diwujudkan pemerintah.

D. Kelebihan dan Kendala dalam Binjai Smart City

Smart city sebagai sebuah kota yang berbasiskan jaringan, dimana jaringan tersebut dapat memberikan pelayanan public untuk menciptakan nilai social ekonomi bagi para pelaku bisnis serta masyarakat dalam Konsep smart city merupakan konsep pembangunan sebuah lingkungan dimana orang yang berada di kawasan regional dapat berinteraksi dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan bersama. Selain itu, fungsi konsep smart city untuk mengintegrasikan informasi perkotaan dan menciptakan ruang public melalui sebuah jaringan internet untuk masyarakat yang tinggal atau mengunjungi kota. Dengan menggunakan konsep smart city sebuah kota dapat meringkas (seperti data, informasi, layanan publik, dan lain sebagainya) untuk memudahkan setiap orang dalam mengambil keputusan

Tujuan dari smart city adalah menciptakan lingkungan untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman dan berkolaborasi bagi semua penghuni yang ada di kota tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut sebuah kota yang harus memiliki rencana dan menetapkan tujuan kebijakan publik untuk memberdayakan warganya agar memiliki akses ke

jaringan informasi global dengan menggunakan fasilitas publik serta bermitra dengan perusahaan swasta untuk mencapai tujuan tersebut

Keberadaan smart city akan meningkatkan kualitas hidup warga sebab berbagai infrastruktur yang dibuat hingga pelayanan lain berorientasi modern. Misalnya dengan kemudahan akses transportasi, tercukupinya kebutuhan dasar dan pendukung, hingga pembanguna yang mengedepankan kelestarian lingkungan.

Teknologi yang diterapkan pada *Smart City* dapat membuat kota lebih efektif dan efisien. Hal ini semakin diperlukan mengingat pertumbuhan penduduk perkotaan yang begitu cepat. Secara lebih rinci, berikut 4 manfaat *Smart City*:

1. Lebih Efektif

Data yang terhimpun dari berbagai perangkat IoT memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah informasi (*Big Data*) yang sebelumnya tidak tersedia. Data tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik atau juga disebut *Decision Support System* (DSS)

2. Masyarakat Lebih Aman

Manfaat *Smart City* selanjutnya yaitu membuat masyarakat menjadi lebih aman karena teknologi yang digunakan seperti *Intelligent Video Analytics* (IVA) membantu mengurangi aktivitas kriminal. Sederhananya, teknologi IVA dapat dengan mudah menangkap data seperti plat nomor, detektor benda tajam atau senjata, hingga teknologi pengenalan wajah bertujuan untuk menegakan hukum. Ketika *Smart City* diterapkan, peralatan yang didukung teknologi tersebut akan meminimalisir tindak kriminal pada suatu daerah.

3. Mengurangi Kerusakan Lingkungan

Dengan dukungan teknologi IoT, pemerintah dapat menerapkan sensor kualitas udara yang mampu menyajikan data untuk melacak puncak waktu kualitas udara rendah, mengidentifikasi penyebab polusi dan memberikan analisis data untuk menyimpulkan

tindakan yang bisa ditempuh. Sensor tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk mengurangi polusi udara, bahkan di kota-kota dengan penduduk yang padat.

4. Meningkatkan Transportasi Ynum

Menurut SmartCity Press, investasi transportasi *Smart City* diprediksi akan meningkat lebih dari 25% setiap tahun, setidaknya hingga 2023. Sistem transportasi terhubung yang merupakan bagian dari konsep *Smart City* juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi di seluruh kota. Mulai dari manajemen lalu lintas yang ditingkatkan, manajemen parkir pintar hingga kemampuan masyarakat untuk melacak lokasi transportasi umum dapat dinikmati sebagai manfaat *Smart City*. Selain itu, teknologi sinyal lalu lintas yang cerdas juga mampu mengurangi kemacetan.

Penerapan *Smart City* sendiri tak lepas dari tantangan, baik dari sisi infrastruktur maupun keamanan. Salah satu infrastruktur yang krusial untuk diterapkan adalah masalah konektivitas yang tentunya akan berkaitan dengan penerapan IoT. Untuk mengatasi tantangan dan menerapkan *Smart City*, Lintasarta menawarkan beberapa tahapan penerapan solusi *Smart City* secara terarah dan optimal. Solusi ini mencakup *masterplan*, implementasi hingga sosialisasi ke masyarakat. Dengan tahapan-tahapan tersebut, implementasi *Smart City* dapat berjalan dengan lebih optimal. Solusi juga dapat membantu pemerintah menerapkan daerah yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Untuk saat ini, khususnya di Binjai (*Smart City*) pembangunan beberapa kota khususnya Kota Binjai menjadi *smart city*, dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak sekali kendala, yaitu :

1.Privasi Yang Sangat Terbatas

Penggunaan kamera keamanan dan sistem cerdas yang terhubung melalui semua ruang berbeda membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan anonimitas. Teknologi seperti pengenalan wajah secara drastis mengubah konsep privasi pribadi.

2.Kontrol Sosial

Kemampuan untuk melacak dan memusatkan data memberikan kekuatan besar bagi orang yang menangani informasi. Baik itu lembaga pemerintah atau swasta, siapa pun yang memiliki akses ke data warga negara dapat mengontrol, menakut-nakuti, dan mencoba memanipulasi opini publik.

3.Kepercayaan Jaringan Yang Berlebihan

Dengan mengandalkan hampir seluruhnya pada elektronik dan jaringan, kota kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan bisa menjadi tidak kompeten untuk bereaksi atau bertindak dalam skenario di mana alat ini tidak tersedia.

4.Infrastruktur

Infrastrukturu yang ada masih kurang memadai, dalam pembangunan smart city akan diperlukan banyak infrastruktur seperti jaringan kabel fiber optik, dan masih lemahnya jaringan internet di Indonesia.

5.Kurangnya Koordinasi dari Lembaga Pemerintahan

6.Kurangnya Investor

Pemerintah menargetkan akan ada 100 smart city di tahun 2019. Maka akan butuh banyak dana, namun masih minim investor tahan air. Sebenarnya masih banyak sekali kendala yang dihadapi, namun itu adalah hal yang paling utama dan paling fatal jika salah satu diantaranya tidak ada atau tidak maksimal.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelayanan public menjadi sebuah hal yang penting dan penting untuk diperhatikan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa pemerintahannya yang menerapkan *e-Government* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Konsep Smart City adalah sebagai Kota yang dapat menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh warga yang tinggal tetap atau pendatang pada suatu kota tersebut. Salah satu aplikasi *e-Government* yang menjadi andalan pemerintah Binjai adalah e-Masyarakat yang dibuat khusus untuk masyarakat Kota Binjai yang bisa di unduh umum di *Play store*

B. SARAN

- Terus meningkatkan kemajuan yang ada dalam pelaksanaannya
- Kendala-kendala yang ada supaya dapat diatasi lagi agar semestinya lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diskominfo, Sumut. 2017. Resmikan Lima Aplikasi Binjai Smart City, Gubsu Minta Daerah Lain Susul Binjai. Diakses melalui <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-476-resmikan-lima-aplikasi-binjai-sm-art-city-gubsu-minta-daerah-lain-susul-binjai.html> pada 22 maret 2022
- Melinda, M., & Kabullah, Muhammad Ichsan. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Yoserizal, Y., & Yudiatmaja, W. E. (2010). Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-government sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 10(1), 89-100.
- Ananda, B. R., Putera, Roni Ekha., & Ariany, Ria. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ‘PAGA NAGARI’DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.
- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.
- Peraturan walikota binjai nomor 53 tahun 2017
[smartcity.binjaikota.go,id](http://smartcity.binjaikota.go.id)
- Jalma, H., Putera, Roni Ekha., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Putera, Roni Ekha. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).

- Roni, E. P., & Valentina, R. (2010). Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang). *Spirit Publik*, 6, 71-90.
- Yoserizal, Y., & Yudiantmaja, W. E. (2010). Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-government sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 10(1), 89-100.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.
- Harianja, Hukeria. 2020. Analisis Kebijakan Publik dalam Penerapan *E-Government* Binjai *Smart City*. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 54-60.
- Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)* 8 (1), 18-28, 2017
- Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17 (1), 81-85, 2019
- Kurniawan, D. 2017. Ini Manfaat Program Smart City bagi Masyarakat. <<http://medan.tribunnews.com/2017/01/30/ini-manfaat-program-smart-city-bagi-masyarakat>>
- Chandra Eko W. U., Moch. Hariadi, 2016, Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota, Teknik Elektro, ITS, Surabaya.
- Danang Setiaji, 2018, Apa Itu Smart City dan Tantangan Penerapannya di Indonesia. <https://id.techinasia.com/apa-itu-smart-city-dan-penerapan-di-indonesia>
- Tim PSPPR UGM, 2016, Road Map Kota Yogyakarta Menuju Smart City, UGM, Yogyakarta.